

CARTA DA PRISÃO DE BIRMINGHAM: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Martin Luther King Jr. sobre justiça e exclusão

Direito e Filosofia

Vol. 1 | Nº. 1 | Ano 2026

GIOVANNA BORGES
OLIVEIRA

YASMIM LYRA ARANTES
DOS SANTOS COSTA

Resumo

Este ensaio argumentativo-analítico reflete sobre o conceito de justiça a partir da Carta da Prisão de Birmingham, escrita por Martin Luther King Jr. em 1963, como resposta a críticas de clérigos sobre suas ações contra a segregação racial nos Estados Unidos. A análise destaca a exclusão estrutural como núcleo da crítica, denunciando mecanismos jurídicos e sociais que silenciam, criminalizam e marginalizam a população afro-americana, como sinais humilhantes, negação do voto e brutalidade policial. Inspirado na proposta de Martha Nussbaum sobre emoções racionais e imaginação literária, o texto examina como a narrativa de King transcende o formalismo jurídico, distinguindo leis justas (que elevam a personalidade humana) de injustas (que a degradam), legitimando a desobediência civil. A discussão conceitual relaciona a exclusão à inacessibilidade ao direito, relações de poder opressoras e ao direito natural de São Tomás de Aquino. Conclui que a carta revela a injustiça como fenômeno jurídico-institucional, enfatizando a necessidade de justiça igualitária, humana e moral, com relevância contemporânea para classes marginalizadas.

Palavras-chave: Justiça; Exclusão social; Martin Luther King Jr.; Desobediência civil; Direito natural

Abstract

This argumentative-analytical essay reflects on the concept of justice based on the Letter from Birmingham Jail, written by Martin Luther King Jr. in 1963, as a response to clergy criticisms of his actions against racial segregation in the United States. The analysis highlights structural exclusion as the core of the critique, denouncing legal and social mechanisms that silence, criminalize, and marginalize the African-American population, such as humiliating signs, denial of voting rights, and police brutality. Inspired by Martha Nussbaum's proposal on rational emotions and literary imagination, the text examines how King's narrative transcends legal formalism, distinguishing just laws (which uplift human personality) from unjust ones (which degrade it), legitimizing civil disobedience. The conceptual discussion relates exclusion to inaccessibility to law, oppressive power relations, and the natural law of St. Thomas Aquinas. It concludes that the letter reveals injustice as a juridical-institutional phenomenon, emphasizing the need for egalitarian, human, and moral justice, with contemporary relevance for marginalized classes.

Keywords: Justice; Social exclusion; Martin Luther King Jr.; Civil disobedience; Natural law

Site/Contato

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufjf.edu.br

CARTA DA PRISÃO DE BIRMINGHAM: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Martin Luther King Jr. sobre justiça e exclusão¹

GIOVANNA BORGES OLIVEIRA²

YASMIM LYRA ARANTES DOS SANTOS COSTA³

I- INTRODUÇÃO

O ensaio argumentativo-analítico propõe uma reflexão sobre o conceito de justiça a partir da análise da Carta da Prisão de Birmingham, escrita por Martin Luther King Jr. em 1963, durante sua prisão por protestar contra a segregação racial nos Estados Unidos. A carta é uma resposta aos clérigos que criticaram suas ações como “insensatas e inoportunas”, constituindo um dos documentos mais emblemáticos do pensamento político-jurídico do século XX.

A carta foi escrita para além de uma defesa das ações empreendidas pelo movimento negro pelos direitos civis no sul dos Estados Unidos. Ela objetifica denunciar vigorosamente as estruturas de opressão e exclusão institucionalizadas no sistema jurídico e social norte-americano. Birmingham, cidade em que estava preso, era na época, considerada uma das cidades mais segregacionista do mundo, em que “sua feia história de brutalidade é amplamente conhecida” (pág.02). Ausência de diálogo com lideranças afro-americanas, bombardeios não solucionados de casas e igrejas negras e o histórico de brutalidade policial são exemplos da realidade da cidade. A decisão de Martin Luther King de lutar pelos povos na cidade, mesmo como “forasteiro”, é justificada pelo pensamento da “injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à

¹DOI: [10.5281/zenodo.18301517](https://doi.org/10.5281/zenodo.18301517)

²Giovanna Borges Oliveira é discente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0271-3848>.

³ Yasmim Lyra Arantes dos Santos Costa é discente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7475-708X>

justiça em todos os lugares” e “algo que aja sobre alguém diretamente age sobre todos indiretamente.” (pág.01)

A análise parte da noção de exclusão como núcleo articulador da crítica de Martin Luther King. Além da segregação racial vivenciada, o sistema político-jurídico silencia, criminaliza e marginaliza os indivíduos negros que já foram escravizados e são historicamente excluídos do pacto democrático. Em sua Carta da Prisão de Birmingham, o autor denuncia práticas concretas dessa exclusão estrutural, como a presença de sinais humilhantes em estabelecimentos comerciais, negação sistemática do direito ao voto, intimidação direta e taxas abusivas. Tais dispositivos não apenas restringiam o exercício de direitos civis e políticos básicos, mas institucionalizaram a desigualdade, convertendo o direito em instrumento de manutenção da hierarquia racial, sustentada por instituições jurídicas e religiosas.

Se faz necessário refletir em como a Carta da Prisão de Birmingham evidencia os mecanismos de exclusão jurídico e social e de que forma contribui para uma concepção crítica e substantiva de justiça no campo da filosofia do direito. Ao propor essa indagação, o presente ensaio será guiado, também, pela proposta de Martha Nussbaum no ensaio “Emoções Racionais”, segundo a qual a imaginação literária e as emoções racionais são essenciais para o pensamento jurídico justo. A partir da experiência vivida e narrada pelo autor, é possível compreender que a justiça não se constrói apenas com regras e normas abstratas, mas exige sensibilidade moral, coragem ética para enfrentar alicerces da exclusão e escuta das vozes silenciadas.

II- ANÁLISE NARRATIVA

A Carta da Prisão de Birmingham, de Martin Luther King Jr, oferece uma argumentação racional contra a injustiça da segregação racial, mas sobretudo, uma exposição da experiência concreta da exclusão. Em um dos trechos mais marcantes da carta, presente na página 4, “Talvez seja fácil àqueles que nunca sentiram os dardos perfurantes da segregação dizer ‘espere’ “, o autor rompe com a frieza retórica legalista, expressando o sofrimento humano diante de um sistema jurídico e político racialmente estruturado. Ao descrever episódios de brutalidade, humilhações cotidianas e a dor de explicar a uma criança negra que ela não pode brincar no parque anunciado na televisão devido sua cor, o autor traduz a exclusão como uma condição existencial de desumanização sistemática.

Essa passagem incorpora o conflito central de justiça na narrativa, ou seja, a legalidade que se pretende neutra frente a um cotidiano marcado por violência emocional, simbólica e material. Não somente os legisladores, mas os religiosos também são criticados por Martin Luther King Jr., uma vez que ignoram a situação e esperam o “tempo correto” para mudanças.

Outro ponto central do conflito de justiça presente na Carta da Prisão de Birmingham reside na distinção feita pelo autor entre leis justas e injustas, evidenciando a tensão entre a legalidade formal e os princípios éticos. Martin Luther King Jr. aborda:

“Uma lei injusta é um código que um grupo majoritário em termos de poder ou de número compele um grupo minoritário a obedecer, mas ao qual não se sujeita. Isso é a diferença tornada legal. Pela mesma razão, uma lei justa é um código que uma maioria compele uma minoria a seguir e que ela própria está disposta a seguir. Isso é a igualdade tornada legal.” (pág.05)

O autor reforça que toda lei que eleva a personalidade humana é justa. Toda lei que degrada a personalidade humana é injusta., sustentando que a justiça não se esgota no cumprimento da lei, mas exige avaliação crítica dos seus efeitos sobre dignidade e a liberdade humana. Assim, a carta apresenta um argumento filosófico que transcende o formalismo jurídico, segundo a qual a desobediência civil pode ser não apenas legítima, mas necessária quando o ordenamento perpetua a opressão. A injustiça é uma anomalia do sistema legal, contra uma ação consciente e ética.

Ao narrar os nomes impostos “neguinho”, “menino”, o medo constante de ser morto só por ser negro e os tratamentos inferiores, o autor apela àquilo que Martha Nussbaum denomina de imaginação moral, ou seja, a capacidade de projetar-se experiência do outro para que o direito não se restrinja à abstração normativa, mas se fundamente na empatia e dignidade humana. Como afirma Nussbaum, “a imaginação literária é um componente essencial do pensamento jurídico justo”, pois permite que as emoções se tornem veículos da razão, conduzindo à formulação de princípios mais humanos e inclusivos.

III- DISCUSSÃO CONCEITUAL

Diante o exposto, o conceito de exclusão se relaciona diretamente com a obra mencionada. O autor retrata suas ações em reação à algumas das injustiças sofridas pela população negra perante a “igreja branca”, que, de fato, são várias. Todavia, uma das principais é a inacessibilidade do direito por parte dessas pessoas, antes das manifestações orquestradas os

negros não possuíam seus direitos civis assegurados. Como diz o trecho: “Meus amigos, tenho de dizer a vocês que não obtivemos um único ganho em direitos civis sem uma firme pressão legal e pacífica.” (p. 03).

Nessa perspectiva, essa problemática se torna saliente ao analisar a organização social da sociedade retratada no texto. As relações de poder são delimitadas de maneira determinante, no sentido de que, além dos negros serem oprimidos, os brancos manipulam o direito a fim de manter essas pessoas afastadas da justiça formal e assegurar a relação opressor-oprimido. Como é descrito, os grupos afetados devem reivindicar as suas necessidades de direitos, os quais são alcançados através de muita luta, e mesmo assim podem não ser conquistados. Nesse sentido, Martin Luther King Jr. retrata: “Sabemos por meio de experiências dolorosas que a liberdade nunca é voluntariamente concedida pelo opressor; ela tem de ser exigida pelo oprimido.” (p. 03).

É possível perceber que a carta descreve “um momento último”, ou seja, o momento em que os segregados já estão cientes do que significa a sua exclusão e lutam contra ela. Muitas das vezes os excluídos não sabem o que isso significa, muito menos a sua causa. A norma jurídica é apresentada como obstáculo e mistério, portanto, essa injustiça é apenas aceita ou motivo de reflexão, lutar contra essa situação se mostra complicado ou até inatingível. O autor salienta que “Chega um momento, irmãos, em que a capacidade de suportar esgota-se, e os homens não estão mais dispostos a mergulhar no abismo do desespero...” (p. 04). Nessa perspectiva, a luta por direitos se tornou uma necessidade em seu contexto, o conhecimento em relação à problemática capacitou a realização das movimentações e suas conquistas.

A partir dessa análise, é interessante mencionar o ensaio Emoções Racionais de Martha Nussbaum. No tópico “Emoções como reconhecimento de carências”, a autora expõe que as emoções são percepções de valor necessárias para uma visão ética completa e para guiar a deliberação racional. Diante disso, pode-se inferir que a decisão do Sr. Luther King, Jr. junto aos demais negros de orquestrar manifestações a fim de conseguir direitos civis é uma deliberação racional guiada pelas emoções de raiva e tristeza, as quais foram geradas pela segregação.

Ademais, é explorado o significado do que é uma lei justa e uma lei injusta. De acordo com Martin Luther King, Jr. “Uma lei justa é um código produzido pelo homem que se ajusta à lei moral ou à lei de Deus. Uma lei injusta é um código que está em desacordo com a lei moral.” (p. 04)

Concepção que se relaciona diretamente com a concepção do direito natural, a qual defende que o direito deve ser essencialmente justo. São Tomás de Aquino é um dos nomes mais expressivos do direito natural medieval, e, também, tem sua concepção mencionada como referência de pensamento: “...uma lei injusta é uma lei humana que não está radicada na lei

eterna e na lei natural. Qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrade a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos segregacionistas são injustos porque a segregação desfigura a alma e danifica a personalidade. Ela dá ao segregador uma falsa impressão de superioridade e aos segregados, uma falsa impressão de inferioridade.” (p. 04).

De acordo com a Enciclopédia Jurídica da PUC-SP, para Tomás de Aquino, justiça é o hábito de atribuir a cada um o que lhe pertence. Ela deve ser praticada com vontade constante e perpétua, ou seja, propósito perpétuo de sempre observar a justiça e perseverar firmemente nesse ideal.

Do mesmo modo, a narrativa se mostra pertinente para a refletir sobre o direito. Mesmo tratando de uma situação concreta, é um excelente exemplo de exclusão e injustiça social, inclusive nos dias atuais. O direito é visto como instrumento das pessoas favorecidas pelas relações de poder, sendo utilizado para manter essas relações. Essa situação gera a inacessibilidade de direitos, mesmo que garantidos, e, também, normas e tratamentos injustos.

A carta exemplifica essa tratativa, na falta de direitos civis da população negra, nas leis injustas existentes e no tratamento indevido dessas pessoas. Como é relatado no trecho: “...Duvido que teriam elogiado tão rapidamente os policiais se fossem observar seu tratamento horrível e desumano dos negros aqui na prisão municipal...” (p. 10).

IV- CONCLUSÃO

A Carta da Prisão de Birmingham articula a experiência narrativa concreta da exclusão social com conceitos jurídico-filosóficos de exclusão racial, desobediência civil e direitos naturais. A força do texto não reside apenas em sua argumentação lógica, mas na capacidade de mobilizar a luta contra a segregação racial. Sua denúncia é a respeito das estruturas opressoras que se escondem sob o manto da legalidade, revelando que para a justiça precisa ser além de legítima, ou seja, precisa ser igualitária, humana e com ideais morais.

Nesse sentido, a narrativa do autor revela como a segregação racial não é apenas um fenômeno social, mas advém de influências jurídicas-institucionais, sustentadas por leis que embora “legais”, são imparciais e injustas. A carta do autor dá vida ao conceito de injustiça estrutural, abordando não como uma ideia e realidade abstrata, mas com situações de dor, medo, apreensão e resistência ativa.

Dito isso, as conexões feitas durante este texto tornam possível refletir sobre o direito e a justiça nos dias atuais. A exclusão que ocorreu na segregação racial se reflete nas classes marginalizadas, ou seja, essas pessoas são afastadas da justiça em razão das relações de poder.

Nesse sentido, as classes dominantes são detentoras do direito e asseguram essa “distância” entre a justiça e as classes dominadas. Com isso, o texto de Martin Luther King Jr. permanece atual e necessário, lembrando sempre que justiça não pode ser confundida com a mera obediência à lei, não podendo calar diante da opressão.

Portanto, naquele tempo e na contemporaneidade, a justiça não é concebida em sua totalidade. Pois é acessível apenas para alguns, enquanto outros são vítimas da exclusão. Dessa forma, os direitos são vistos como mistério, não como garantia que deve ser assegurada.

Referências:

CAMPILONGO, Celso Fernandes; GONZAGA, Alvaro de Azevedo; FREIRE, André Luiz. **ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUC-SP: teoria geral e filosofia do direito**. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: file:///C:/Users/Note%20Acer/Downloads/direito-natural-e-jusnaturalismo_58e66c3ca47c4_1.pdf. Acesso em: 26 jun. 2025.

KING JR., Martin Luther. **Carta da Prisão de Birmingham**. 16 de abril de 1963.

NUSSBAUM, Martha C. **Emoções Racionais**. In: TRINDADE, André; GUBERT, Roberta; NETO, Alfredo (org.). **Direito & Literatura**. Núria Fabris Editora, 2010.